

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

SURXONDARYO VILOYATI PEDAGOGIK MAHORAT MARKAZI

“O‘QUVCHILARDA TABIIY-ILMIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH VA RAQAMLI DUNYONI O‘RGANISHLARINI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

(2024-yil, 15-oktabr)

TERMIZ-2024

cienc

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA
MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI**

SURXONDARYO VILOYATI PEDAGOGIK MAHORAT MARKAZI

**“O‘QUVCHILARDA TABIIY-ILMIY SAVODXONLIKNI
RIVOJLANTIRISH VA RAQAMLI DUNYONI O‘RGANISHLARINI
TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI ILMIY-
AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI**
(2024-yil, 15-oktabr)

**МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАМОТНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО МИРА**
(15 октября 2024 г.)

TALABALARNI KASBGA YO‘NALTIRISHDA AXBOROTLASHGAN TA‘LIM MUHITINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Mingyasharova Sevara Abdulla qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

Annotatsiya

Barkamol avlodni tarbiyalash, ta‘lim-tarbiya sohasida qo‘llanilayotgan zamonaviy axborot texnologiyalari va texnik vositalarni o‘z ichiga olgan didaktik materiallardan keng foydalanish zamonaviy pedagogik texnologiyalarining asosiy belgilaridan biridir. Aniq fanlarni o‘qitish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari cheksizdir. Shularni inobatga olgan holda ushbu maqolada ta‘lim jarayonini tashkil etishda axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari haqida aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Ta‘lim, fan, innovatsiya, kompyuter, metod, texnologiya, axborot, kompetensiya, pedagog.

Аннотация

Одной из основных особенностей современных педагогических технологий является широкое использование дидактических материалов, в том числе современных информационных технологий и технических средств, которые используются в сфере воспитания зрелого поколения. Возможности использования информационных и коммуникационных технологий в процессе преподавания конкретных предметов безграничны. Учитывая это, в данной статье описаны инновационные методы использования информационных технологий в организации образовательного процесса.

Ключевые слова. Образование, наука, инновации, компьютер, метод, технология, информация, компетентность, педагог.

Abstract

One of the main features of modern pedagogical technologies is the widespread use of didactic materials, including modern information technologies and technical tools, which are used in the field of education and upbringing of a mature generation. The possibilities of using information and communication technologies in the process of teaching specific subjects are endless. Taking this into account, this article describes innovative methods of using information technologies in the organization of the educational process.

Key words. Education, science, innovation, computer, method, technology, information, competence, pedagogue.

Asosiy qism. Axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etishni ta‘minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari sohasidagi kasbga tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining samaradorligini oshirish bo‘yicha ko‘rilayotgan choralar davlat

organlari va tarmoq tashkilotlarini malakali IT-mutaxassislar bilan ta‘minlash uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

Shuning uchun ham bugungi kunda Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev rahnamoligida respublikamizda ta‘lim tizimini tubdan isloh etish jarayonida ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va undan samarali foydalanishni ta‘minlash, ta‘limga yangi axborot texnologiyalarini keng joriy etish, o‘quv muassasalaridagi axborotresurs markazlari faoliyatini zamonaviy talab va mezonlar asosida tashkil etish yuzasidan keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun ta‘lim har tomonlama takomillashib zamon talablari asosida tashkil etilishi va yuqori samara berishi kabi masalalarni qo‘ymoqda.[1;57]

O‘quv jarayoniga yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish, ta‘lim-tarbiya tizimini sifat jihatdan butunlay yangi bosqichga chiqarish – hozirgi kunning dolzarb vazifasidir. Ta‘lim jarayonini muvaffaqiyatli olib borish uchun zamonaviy pedagog intellektual jarayonlarning qanchalik muhim ekanligini tushunib yetishi kerak. Axborot texnologiyalari yordamida bilim to‘plash va uni keng jamoatchilikning axborot manbaiga aylantirish jarayoni mamlakat va ta‘lim tizimi rivojlanishining eng asosiy ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib kelmoqda. O‘qituvchi zamonaviy texnologiyalarni qo‘llab, darsga tayyorlanadi, darsni tashkil qiladi, talabalar bilimni nazorat qiladi ba ta‘lim mazmunini takomillashtirish uchun kompyuterlashtirishning zamonaviy optimal darajasidagi zamonaviy axborot texnologiyalarini ta‘lim jarayoniga olib keladi.[2;126]

Hozirgi kunda pedagogning axborot texnologiyalari sohasidagi bilim, malaka va ko‘nikmalari darajasini quyidagi omillar belgilab beradi: Axborot texnologiyalariga bo‘lgan talablarni, ularni o‘quv jarayonida unumli tadbiq etishni, mutaxassislik fani bo‘yicha kerakli ma‘lumotlarni qidirishni va ulardan amaliy masalalarni yechishda foydalanishni bilish.

Hozirgi vaqtgacha an‘anaviy ta‘limda talabalar faqat tayyor bilimlarini egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalar talabalar egallashi kerak bo‘lgan bilimlarni o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga va xulosa chiqarishga o‘rgatadi. Bugungi davr faol harakatlar, izlanishlar, tezkor axborotlar, ilg‘or texnologiyalar zamonidir. Ayniqsa aniq fanlar muallimi bo‘lish o‘qituvchidan alohida mas‘uliyat, kuchli bilim, tinimsiz izlanishlarni talab qiladi.

Bugungi kunda talabalarni mustaqil fikrlaydigan qilib tarbiyalash vazifasi asosiy maqsadlardan biri qilib qo‘yilgan. Ushbu masalani hal etilishi ko‘p jihatdan o‘qitishning interfaol metodlarini qo‘llashga ham bog‘liq. Avvalo “interfaol (interaktiv)” tushunchani aniqlashtirib olaylik. “Interaktiv” degan so‘z inglizcha “interact” so‘zidan kelib chiqqan. “Inter” - o‘zaro, “act” - ish ko‘rmoq, ishlamoq degan ma‘nolarni anglatadi. Bunday metodlar hamkorlikda ishlashni talab etib auditoriyadagi barchani qamrab olishga qaratilgan. Interfaol o‘qitishning mohiyati o‘quv jarayonini shunday tashkil etadiki, unda barcha o‘quvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo‘lib, erkin fikrlash, tahlil qilish va mantiqiy fikr yuritish imkoniyatlariga ega bo‘ladilar. Interfaol metoddan foydalanib o‘qitishni tashkilotchilari uchun, sof o‘quv maqsadlaridan tashqari quyidagi jihatlar ham muhimdir:

➤ guruhdagi o‘quvchilarning o‘zaro muloqotlari jarayonida, boshqalarning qobiliyatlarini tushunib yetish;

➤ boshqalar bilan o‘zaro muloqotda bo‘lish va ularning yordamiga muhtojlik zaruratining shakllanishi;

➤ o‘quvchilarda musobaqa, raqobatchilik kayfiyatlarini rivojlantirish.

➤ tarbiyaviy masalalarni yechish (hamkorlikdagi ish jarayonida guruh a‘zolariga yordam ko‘rsatish, xulq-atvor normalarini shakllantirish).

Shuning uchun interfaol usullardan foydalanib o‘qitish guruhlarida muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatish uchun zarur bo‘lgan ikkita asosiy funksiyalar amalga oshirilishi lozimligi ko‘rastilgan bo‘lib, o‘qitishning pragmatik jihatiga qo‘yilgan o‘quv masalasini yechishlikning shartligi hisoblanadi.[3;101]

Aniq fanlarni o‘qitishda asosiy muammolardan biri darslarni an‘anaviy usulda tashkil etishdir. Aniq fanlarni o‘qitishda aksariyat hollarda o‘qituvchi doskaga mavzuni tushuntiradi, darslikdagi misol va masalalarni o‘quvchilarga yehtiradi. Bunday bir xillik o‘quvchilarning fanga nisbatan qiziqishini so‘ndiradi.

Ma‘lumki, talaba faoliyati butun ta‘lim-tarbiya jarayonining asosi hisoblanib, o‘qituvchi turli-tuman usullardan foydalangan holda o‘quvchi faoliyatini aniq maqsadlar tomon yo‘naltirib turadi. Ta‘lim muassasalarining asosiy maqsadi yoshlarni fan asoslari bilan qurollantirish, ularni bilim olishga, mustaqil va erkin fikrlashdan iboratdir.[4;43]

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, agar o‘qituvchi mavzuni boshqa interfaol metodlar bilan tushuntirsa, talabalar evristik metod bilan qabul qiladilar. Bunda talabalarning tushuntiriladigan mavzu materialiga nisbatan faolligi oshadi, chunki o‘qituvchi mavzu mazmunini mantiqiy ketma-ketlikka ega bo‘lgan savollar asosida talabalar bilan birgalikda ochib beradi, bunda bevosita o‘quvchilar ham savollarga javob berish orqali dars jarayoniga faol ishtirok etadilar. Bundan tashqari aniq fanlarni o‘qitishda xilma-xillikka etibor berish ta‘lim sifatini oshirishda yordam beradi. Darslarda guruhlar bilan ishlash, tarqatma materiallar, ko‘rgazmali qurollar, elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, multimediali dasturlardan foydalanish o‘quvchilar qiziqishlarining oshishiga sabab bo‘ladi. Vaqtdan ham unumli foydalanishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60 sonli farmoni.

2. Nizomxonov S.A., Madaminov I. Pedagogning kasbiy faoliyatida axborot kommunikativ kompetentlikni oshirish yo‘llari. // Zamonaviy ta‘lim» jurnali, 2022, 126-b №10.

3. Mingyasharova S.A. Kasbiy kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik-psixologik imkoniyatlari, “Ta‘lim, fan va innovatsiya” junali 2022-yil **4-son, 99-101 b.**

4. Mingyasharova S.A. [System of development of professional competences of future engineers in an informed educational environment](#)// Eurasian journal of mathematical theory and computer sciences. –2023. 43b

S.A.Mingyasharova. Talabalarni kasbga yo‘naltirishda axborotlashgan ta’lim muhitining o‘rni va ahamiyati	212
D.I.Xo‘jamberdiyeva. Ta’lim sifatini oshirishda raqamli transformatsiyaning o‘rni	215
A.O.Nishonov. Zamonaviy integratsiyalashgan raqamli ta’lim muhitida smart texnologiyalarning ahamiyati	219
J.E.Aliyev, G.Yangiboyeva. Sun’iy intellektdan ta’lim jarayonini tashkillashtirishda foydalanish.....	225
M.A.Babayeva. Integrativ yondashuv asosida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlari	228
M.Sh.Barotova. Raqamli texnologiyalarning hozirgi ilm-fanda tutgan o‘rni va kelajakda uning yordamida qilish mumkin bo‘lgan qulayliklar.....	232
O‘.S.Qulmo‘minov, O.J.Choriyeva. STEAM ta’lim texnologiyasi va loyihalashtirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish	234
F.E.Eshdavlatov. Aniq fanlarni o‘qitishda Cabri 3D zamonaviy dasturlardan foydalanish	238
G.M.Haydarova. M.A.Rustamova. O‘quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishni va raqamli dunyo ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik yo‘nalishlari	242
G.T.Xaliqova. Raqamli texnologiyalar yordamida o‘quvchilarning axborot texnologiyalari ko‘nikmalarini rivojlantirish va o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish usullari.....	246
A.I.Hayitov, Sh.Tojimatova. Raqamli ta’lim muhitida boshlang‘ich sinflarda tabiiy fanlarni o‘qitishning pedagogik asoslari.....	249
A.E.Hayitov, X.G.Aslanova. Bo‘lajak biologiya o‘qituvchisining laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni loyihalashtirishning nazariy asoslarini raqamlashtirish.....	251
O‘.Ixtiyorova. Bo‘lajak tarbiyachilarning shaxsini shakllantirishda reflektiv qobiliyatning o‘rni va raqamli texnologiyalarning ahamiyati	255
J.X.Razaqov. Raqamli texnologiyalar yordamida tabiiy fanlarni o‘qitishning ilg‘or usullari	257
E.R.Murtazin, M.I. Karimov. O‘quvchilar uchun o‘qishga mo‘ljallangan mobil ilovalar: afzalliklari va kamchiliklari	260
O.S.Malikov. Aniq va tabiiy fanlarda singapur ta’limini joriy etish: ilm-fan va texnologiya yutuqlariga erishishda yangi yondashuv	264
B.Mamatov, S.Rasulova. Maktab o‘quvchilarini raqamli texnologiyalar asosida o‘qitishning eng samarali usullari	267
E.R.Murtazin, D.R.Murtazina. Raqamli davrda mustaqil o‘qish va o‘rganish ko‘nikmalarini oshirish uchun ta’lim platformalaridan foydalanish	270
M.To‘raxonova. Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	274
G.M.Umarova. Raqamli ta’lim muhitida boshlang‘ich ta’limga yangicha yondashuv	277